

TO'R PARDA KO'CHISHI PATOFIZIOLOGIYASIGA ZAMONAVIY QARASHLAR

Gaffarov Ganisher Karimovich

“Ko'z nuri” xususiy tibbiyot markazi oftalmolog vrachi

ABDIRASHIDOVA Gulnoza Ablakulovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Patologik fiziologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13622566>

Annotatsiya. To'r parda ko'chishi (TPK) neyrosensor to'r parda, fototransduksiya uchun mas'ul bo'lgan neyrovaskulyar to'qimalar ostida joylashgan to'r pardaning pigment epiteliyasidan (TPPE) ajralishida yuz beradi. TPPE ning to'r parda optimal funktsiyasi uchun muhimligini hisobga olsak, TPK har doim ko'rishning pasayishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: to'r parda, markaziy ko'rish, qisqaruvchi membranalar.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОФИЗИОЛОГИИ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ

Гаффаров Ганишер Каримович

Врач-офтальмолог, частный медицинский центр «Куз нури».

Абдирашидова Гульноза Аблакуловна

Самаркандский государственный медицинский университет,
Старший преподаватель кафедры патологической физиологии

Аннотация. Отслойка сетчатки возникает, когда нейросенсорная сетчатка отделяется от пигментного эпителия сетчатки, который лежит под нервно-сосудистой тканью, ответственной за фототрансдукцию. Учитывая важность пигментного эпителия сетчатки для оптимальной функции сетчатки, отслойка сетчатки всегда приводит к снижению зрения.

Ключевые слова: сетчатка, центральное зрение, сократительные мембраны.

MODERN APPROACHES TO PATHOPHYSIOLOGY OF RETINAL DETACHMENT

Gaffarov Ganisher Karimovich

Ophthalmologist, private medical center "Kuz nuri".

Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna

Samarkand State Medical University,

Senior Lecturer, Department of Pathological Physiology

Abstract. Retinal detachment occurs when the neurosensory retina separates from the retinal pigment epithelium, which lies beneath the neurovascular tissue responsible for phototransduction. Given the importance of the retinal pigment epithelium for optimal retinal function, retinal detachment always results in decreased vision.

Keywords: retina, central vision, contractile membranes.

TPK ning uchta asosiy turi mavjud: regmatogen, traksion va ekssudativ (shuningdek, seroz) TPK. Regmatogen TPK da to'r pardaning bir yoki bir nechta yorilishlari shishasimon tana suyuqligining subretinal bo'shliqqa kirishiga va neyrosensor to'r pardani TPPE dan ajralishiga olib keladi. Traksion TPK da preretinal, intraretinal yoki subretinal membranalar qisqaradi va tangensial kuchlar ta'siri bilan to'r pardani TPPE dan yuqoriga ko'taradi. Nihoyat, ekssudativ TPK da, asosiy yallig'lanish holati, qon tomirlarining anomaliyasi yoki o'sma mavjudligi

subretinal bo'shliqda eksudativ suyuqlikning to'planishiga olib keladi, bu TPPE osmotik nasos funksiyasidan oshadi. TPK ni jarrohlik davolash odatda yassi qismi vitrektomiyasi, sklerani plombalash yoki pnevmatik retinopeksiyani o'z ichiga oladi. Qabul qilingan yondashuv ko'pincha bemorning xususiyatlariga, shuningdek, amaliyotchi vrachning tajribasi va klinik qaroriga bog'liq. Jarrohlik texnologiyasidagi yutuqlar va davom etayotgan innovatsiyalar ko'plab bemorlar uchun natijalarni yaxshiladi. Biroq, tor pardaning qayta biriktirilishiga erishilgan taqdirda ham, ba'zi bemorlarda ko'rishning pasayishi yoki metamorfopsiya kabi boshqa ko'ruv simptomlari rivojlanib, bu ularning hayot sifatini pasaytiradi. Ushbu bemorlar uchun terapevtik imkoniyatlar va natijalarni yaxshilash uchun neyroproteksiya va to'r parda biologiyasi bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar, shuningdek, jarrohlik innovatsiyalarini davom ettirish kerak.

Neyrosensor to'r parda yuqori darajada tashkil etilgan va murakkab nerv-qon tomir to'qimasi bo'lib, ko'zning ichki devorini qoplaydi va yorug'likni optik asab orqali miyaga uzatiladigan elektr signaliga aylantirish uchun javobgardir. Bu jarayon fototransduksiya deb ataladi. Neyrosensor to'r pardaning ostida to'r pardaning pigment epiteliysi (TPPE) joylashgan. TPPE funksiyalari yorug'likning yutilishini (lekin ular bilan cheklanmaydi) va shu bilan sensorli neyronlarni fotooksidlanishdan himoya qilishni, ko'rish siklida ishtirok etishni va to'kilgan fotoretseptor membranalarning fagotsitozini o'z ichiga oladi (Boulton, M. & Dayhaw-Barker, P., 2001). To'r pardaning ichki uchdan ikki qismi to'r pardaning ichki va tashqi tomir chigallari orqali oziqlanadi; To'r pardaning tashqi uchdan bir qismi va TPPE xorioidal tomirlarga, TPPE ostidagi boy kapillyar chigaliga bog'liq. Optimal ko'rish uchun sog'lom TPPE funksiyasi juda muhimdir. TPPE va neyrosensor to'r parda odatda bir-biriga yaqin joylashgan bo'lsa-da, qisman TPPE ning osmotik nasos funksiyasi tufayli ikki qatlam o'rtasida potentsial bo'shliq mavjud; to'r parda ko'chishi (TPK) bu ikki qatlam bir-biridan ajralgan klinik holatdir (Marmor, M. F., 1990; D'Amico, D. J., 2008). To'r parda optimal funksiyasi uchun TPPE va asosiy xorioidning ahamiyatini hisobga olgan holda, TPK ko'rishga halokatli ta'sir ko'rsatadi va aralashuvsiz turg'un ko'rish yo'qolishiga olib kelishi mumkin (Ross, W. H., 2002). TPK bilan og'rikan bemorlarning ko'pchiligi dastlab yorug'likning o'tkir chaqnashlarini boshdan kechirishadi, ular periferik ko'rishda soya yoki pardaga o'tadi va oxir-oqibat TPK markaziy ko'rish uchun mas'ul bo'lgan to'r pardaning makulasiga ta'sir qilganda markaziy ko'rishning pasayishiga olib keladi.

Patofiziologiyasi. Neyrosensor to'r parda va TPPE odatda qisman TPPE ning osmotik nasos funksiyasiga qaramay zich yopishgan bo'ladi. Neyrosensor to'r oarda TPPE dan ajralganda, bemorlar ko'rish qobiliyatini yo'qotadilar. TPK ning patofiziologiyasi RTPK, TTPK va ETPK uchun farq qiladi. Bolalarda TPK kam uchraydi, lekin pediatrik TPK ni kattalardagidan ajratib turadigan muhim omillari mavjud.

Regmatogen to'r parda ko'chishi (RTPK)

RTPK shishasimon tananing tortilishi natijasida yuzaga kelib, bu ko'zning to'r pardasida teshik, yirtiq yoki yoriq paydo bo'lishiga olib keladi va natijada ko'zning to'r pardasi ostida suyuq shishasimon tana to'planishiga olib keladi. Vaqt o'tishi bilan ko'proq subretinal suyuqlik to'planishi mumkin, bu esa to'r pardaning ko'proq qismi ajralishiga olib keladi. RTPK ning dastlabki bosqichlarida bemorlar ko'pincha periferik ko'rishda soyalarni ko'rishadi; RTPK rivojlanishi bilan bemorlarda butun ko'rish maydoni bo'ylab ko'rishning pasayishi yuz beradi.

RTPK kattalarda ham yoki bolalarda ham paydo bo'lishi mumkin. Kattalarda ko'pchilik RTPK tabiiy ravishda rivojlangan shishasimon tana degeneratsiyasi natijasida ko'chishidan keyin paydo bo'ladi, chunki orqa gialoid shoxchaining to'r pardadan ajralishi to'r pardani tortilishini keltirib chiqarishi mumkin, bu esa to'r parda teshilishi, yirtilishi yoki yorilishiga olib kelishi mumkin. Biroq, shishasimon tana degeneratsiyasi natijasida ko'chishsiz RTPK rivojlanishi mumkin, masalan, to'r parda atrofik teshilishi yoki travma tufayli (Ung, T. et al., 2005).

Ko'pgina bemorlarda RTPK ni tiklash muvaffaqiyatli kechadi. Biroq, PVR RTPK ni jarrohlik yo'li bilan tiklash muvaffaqiyatsizligining eng keng tarqalgan sababi shishasimon tananing o'tkir orqa ko'chishidir, u RTPK 6 dan keyin to'r pardaning ustida va ostida qayta ajralishga olib kelishi mumkin bo'lgan qisqaruvchi membranalarining shakllanishi bilan tavsiflanadi. Bu TPPE hujayralarining intravitreal dispersiyasi tufayli bo'lib, bu hujayralar epitelial-mezenximal o'zgaradi va shu bilan fibroblastga o'xshash fenotipga ega bo'ladi (Idrees, S., Sridhar, J. & Kuriyan, A. E., 2019). Keyinchalik bu o'zgargan hujayralar hujayradan tashqari matritsani to'plashi va turli sitokinlarni faollashtirish orqali qisqaruvchi membranalarni hosil qilishi mumkin, jumladan, transformatsiyalovchi o'sish omili- β , trombotsitlardan kelib chiqadigan o'sish omili va turli interleykinlar (Kon, C. H., Asaria, R. H., 2000).

Traksion to'r pardaning ko'chishi (TTPK)

Shishasimon tana tortilishi bilan bog'liq bo'lgan RTPK dan farqli ravishda, TTPK preretinal, intraretinal yoki subretinal fibrovaskulyar membranalar bilan bog'liq bo'lib, ular qisqarganda to'r pardada tangensial tortishni keltirib chiqaradi, natijada TPK yuz beradi (Cruz-Iñigo, Y. J., Acabá, L. A. & Berrocal, M. H., 2014). RTPK dan farqli o'laroq, suyuq shishasimon tananing subretinal bo'shliqqa oqib ketishiga imkon beruvchi to'r parda yorilishi bo'lmaydi. Biroq, to'r parda sirtiga birikkan traksion membranalar qisqarganda, ular to'r pardani TPPE dan ajralishiga va subretinal suyuqlikning to'planishiga olib keladi. RTPK singari, TTPK ham to'r pardaning ushbu qismi ta'minlaydigan ko'rish sohasida ko'rishning yo'qolishiga olib keladi.

TTPK ko'plab proliferativ retinopatiya kasalliklarining yakuniy bosqichi bo'lib, ulardan eng keng tarqalgani diabetik retinopatiyadir (Berrocal, M. H., Acaba, L. A. & Acaba, A., 2016). Noproliferativ deb tasniflangan diabetik retinopatiyaning dastlabki bosqichlari peritsitlarning yo'qolishi va yallig'lanishi natijasida to'r parda tomirlarining ikkilamchi shikastlanishi bilan bog'liq bo'lib, tomirlarning o'tkazuvchanligini oshiradi, bu esa to'r pardaga qon quyilishi va to'r parda shishiga olib keladi (Sene, A., Chin-Yee, D. & Apte, R. S., 2015). Diabetik retinopatiya progressiyasi bilan to'r parda tomirlarining buzilishi sezilarli qon perfuziyasi yetishmovchiligiga olib keladi va natijada paydo bo'lgan ishemiya to'r pardaning patogen neovaskulyarizatsiyasiga turtki bo'ladi, shundan so'ng u proliferativ retinopatiya deb tasniflanadi (Sene, A., Chin-Yee, D. & Apte, R. S., 2015). Diabetik retinopatiyaning rivojlanishi va progressiyasi bilan bog'liq bo'lgan asosiy molekulyar omil qon tomir endotelial o'sish omili (VEGF) bo'lib, u qon tomir o'tkazuvchanligini va to'r parda neovaskulyarizatsiyani rag'batlantiradi. Anti-VEGF agentlari erta kasallikning patofiziologiyasini ko'rib chiqish orqali diabetik retinopatiyani davolash usullarini inqilobini yaratdi, ammo VEGF-mustaqil yo'llar ham patologik angiogenezga hissa qo'shishi mumkin (Sene, A., Chin-Yee, D. & Apte, R. S., 2015). Noto'g'ri nazorat qilinadigan diabet bilan og'rigan bemorlar, ayniqsa, tibbiy nazoratda bo'lmagan yoki anti-VEGF terapiyasiga javob bermaydigan bemorlarda neovaskulyar tutamlarning proliferatsiyasi, fibrovaskulyar preretinal membranalarining rivojlanishi va

keyingi TTPK bilan bog'liq progressiv proliferativ diabetik retinopatiya rivojlanadi (Apte, R. S., Chen, D. S. & Ferrara, N., 2019).

Ekssudativ to'r parda ko'chishi (ETPK)

ETPK (yoki seroz TPK) odatda to'r parda qon tomir kasalliklari, uveit, transsudatsiya, dorilar toksik ta'siri yoki o'smalarning ikkilamchi asoratlari sifatida yuzaga keladi (Amer, R., Nalcı, H. & Yalçındağ, N., 2017). Ushbu etiologiyada asosiy holat subretinal bo'shliqda ekssudativ suyuqlikning to'planishiga olib keladi. RTPK va TTPK ga o'xshab, neyrosensor to'r pardaning TPPE dan ajralishi periferik ko'rishda soyalarni keltirib chiqaradi va/yoki butun ko'rish maydoni bo'ylab ko'rishning pasayishiga olib keladi; ammo, RTPK va TTPK dan farqli o'laroq, ETPK ko'pincha mustaqil klinik birlik emas, balki asosiy kasallik jarayoniga ikkilamchi asorat hisoblanadi.

Bolalarda to'r parda ko'chishi

Pediatrik populyatsiyada TPK ni keltirib chiqaradigan mexanizmlar va kattalardagi TPK ni keltirib chiqaradigan mexanizmlar o'rtasida ba'zi farqlar mavjud. Kattalardagi RTPK ni keltirib chiqaradigan to'r parda yorilishlari ko'pincha shishasimon tana o'tkir zararlanishidan kelib chiqadi, yosh bemorlarda RTPK odatda periferik atrofik teshiklar va g'alvirsimon teshiklar panjarasi degeneratsiyasidan kelib chiqadi. Umuman olganda, bolalarda RTPK to'r pardaning anomal anatomiyasi yoki anomal shishasimon tana bilan bog'liq bo'lishi mumkin, masalan, yuqori darajali miopiya, kollagen buzilishlari, anamnezida muddatidan oldin tug'ilish yoki to'r parda rivojlanish nuqsonlari, bu holatlar to'r pardaning yorilishga moyilligini oshiradi (Nuzzi, R., Lavia, C. & Spinetta, R., 2017). Muddatidan oldin tug'ilgan bolalarda avaskulyar periferik to'r pardaga, panjara degeneratsiyasiga va atrofik teshiklarga moyil bo'lib, bu anomalialar shishasimon tana suyuqligining subretinal bo'shliqqa oqib chiqishiga imkon beradi, ko'zlarni RTPK ga moyilligi oshadi (Hsu, H.-T. et al., 2023; Hamad, A. E. et al., 2020). Ko'zning to'mtoq travmasi ham tishsimon qirg'oqdan to'r parda ajralishga olib kelishi mumkin, bu to'r parda dializi deb ataladi va bolalarda RTPK ning yana bir muhim mexanizmi hisoblanadi (Rohowetz, L. J. et al., 2023).

Bolalarda TTPK odatda rivojlanishdagi retinovaskulyar kasalliklar bilan bog'liq. Bolalardagi ikkita muhim retinovaskulyar kasallik - ROP va oilaviy ekssudativ vitreoretinopatiya (OEVR) hisoblanadi. ROP - bu muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda paydo bo'ladigan to'r parda qon tomir kasalligi. Rivojlanish jarayonida to'r parda tomirlari ko'ruv nervi diskidan periferik to'r pardaga qarab o'sadi. Biroq, bu jarayon homiladorlikning 40 haftasigacha davom etadi va agar bolalar ancha oldin tug'ilgan bo'lsa, ular avaskulyar periferik to'r parda bilan tug'iladi (Hartnett, M. E. & Penn, J. S., 2012). Tomirsiz to'r parda periferiya VEGF va boshqa proangiogen sitokinlarni ishlab chiqaradi, ular tomir-avaskulyar birikma (1 va 2-bosqichlar) o'rtasida bo'rtma shakllanishiga yordam beradi, bu esa neovaskulyarizatsiyaga olib kelishi mumkin (3-bosqich) (Chiang, M. F. et al., 2021). Neovaskulyarizatsiya o'sishi, qisqarishi va TPK ni keltirib chiqarishi mumkin (4 va 5-bosqich).

References:

- Jonathan B. Lin, Raja Narayanan, Elise Philippakis, Yoshihiro Yonekawa & Rajendra S. Apte, Retinal detachment, Journal of the Nature Reviews disease primers, Volume 22, Issue 18, 2024, Pages 75-88.

2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children //Innovative research: problems of implementation of results and directions of development. – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // Обозрение европейской науки. 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." Журнал биомедицины и практики 7.1 (2022).
6. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ДВС-СИНДРОМОМ М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022
7. FEATURES OF ETIOPATHOGENESIS OF DRY EYE SYNDROME IN WOMEN OF KASHKADARYA REGION. SG Utkurovna, AG Ablakulovna, OF Orifjonovna - JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 2023
8. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects //Конференции. – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, G Abdirashidova - ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 2019
11. Samieva Gulnoza Utkurovna, Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Narzullaeva Umida Rahmatullaevna, Toirova Sakina Bahodirovna, Mamadiyarova Dilshoda Umurzakovna The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51).
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [jild: 03Nashr: 3(2024)]ISSN:2992-8915
13. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРА ЦИТОКИНОВ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЛАРИНГОТРАХЕИТАХ У ДЕТЕЙ // UNIVERSAL JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, VOLUME 2, ISSUE 9 (2024), P 87-92.
14. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Bakiyev Shavkat Sherzodovich, YURAK-QON TOMIR TIZIMINING BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYAGA ADAPTATSIYASI PATOFIZIOLOGIYASI // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference-2024, P 11-17.

15. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, YURAK-QON TOMIR TIZIMINING BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYAGA ADAPTATSIYASI PATOFIZIOLOGIYASI // MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference-2024, P 88-95.
16. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, DIABETIK ATEROTROMBOZ PATOGENEZIDA YANGI JIHATLAR // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [jild: 03Nashr: 5 (2024)]ISSN:2992-8915, 74-76 b.
17. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, UMUMIY XAVF OMILLARI VA MEKANIZMLARIGA EGA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI VA SARATON PATOFIZIOLOGIYASI // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [jild: 03Nashr: 5 (2024)]ISSN:2992-8915, 150-155 b.
18. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович, ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР // Биология ва тиббиёт муаммолари 2024, №1 (151), 431-435 b.
19. GAFFAROV Ganisher Karimovich, ABDIRASHIDOVA Gulnoza Ablakulovna, & Bakiyev Shavkat Sherzodovich. (2024). TO'R PARDA KO'CHISHI PATOFIZIOLOGIYASI. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(5), 231-236.
20. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Bakiyev Shavkat Sherzodovich, & Gaffarov Ganisher Karimovich. (2024). QANDLI DIABET I-TIPIDA SEMIRISHNING PATOFIZIOLOGIK MEKANIZMLARI. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(5), 246-250.
21. Каримович Г.Г., Аблакуловна А.Г., Шерзодович Б.С. (2024). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ГЛАУКОМЕ. ФАН, ТАЛИМ, МАДАНИЯТ ВА ИННОВАЦИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИННОВАЦИЙ , 3 (5), 277-282.